

HumanBela

Clínica de nutrição, estética e bem estar

Aluna: Mariana Lisboa Tanaka - 08/07/2020
Trabalho com case simulado para conclusão de curso do módulo I
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NEUROARQ Academy
ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROCIÊNCIA E ARQUITETURA

HumanBela

Saúde é um termo amplo que se refere de forma abrangente ao status físico e emocional de um indivíduo da forma como se desenvolve no decorrer da vida. A expressão 'saúde e bem-estar' não é um termo técnico; ela abrange qualquer coisa que um indivíduo busca no processo de tornar-se mais completo, equilibrado e positivo em seu corpo, mente e espírito (Hanser 2010: 850).

Missão: Comprometimento com a saúde, com foco em potencializar a qualidade de vida e autoestima. Promovendo bem estar aos clientes de forma personalizada. Prezamos por atendimento de qualidade, humanizado com profissionais qualificados.

Um local voltado para prática do emagrecimento, atendendo as necessidades individualizadas, com diversos tratamentos ligados a beleza, relaxamento, emagrecimento com auxílio especializado em cada atividade, além de receber pessoas que passaram por intervenções cirúrgicas e estão em seu momento de recuperação

PROGRAMA ARQUITETÔNICO:

Clínica de nutrição, estética e bem estar com alto fluxo de atendimento.

Usuários: Maioria mulheres, com idade variada. O principal objetivo da maioria é o emagrecimento e qualidade de vida. Chegam a ficar até 40 minutos esperando, pois normalmente as consultas atrasam.

Necessidade: Ambiente interessante para o propósito da empresa, confortável e que diminua a ansiedade durante o período de espera.

Condições: Todos os mobiliários podem ser substituídos ou reaproveitados, manter circulações e fluxos.

PESQUISA/ENTREVISTA INICIAL:

1- Qual o objetivo com essa mudança de estrutura ou com a montagem desse novo espaço? (Para dono, responsável pela reforma)

2- Como você se sente nesse ambiente? (clientes/funcionários)

3- O que você mais gosta nesse espaço? O que não gosta? (clientes/funcionários)

4- O que você gostaria de sentir quando estivesse aguardando/trabalhando aqui? (clientes/funcionários)

5- Quais são suas atividades nesse espaço? (clientes/funcionários)

ESTRATÉGIAS:

1º Desenvolver pesquisas/entrevistas com profissionais que trabalham diariamente nesse local.

2º Desenvolver pesquisas/entrevistas com pacientes (clientes) da empresa, com formulários a serem preenchidos voluntariamente.

3º Mensurar resultados das pesquisas para traçar planos de prioridades, baseado no que esse público precisa e aplicar sugestões de mudanças no ambiente, buscando soluções físicas ao que se deseja alcançar.

RESULTADOS:

1º Profissionais se sentem cansados ao longo do dia e não estão satisfeitos com o ambiente, relataram tédio como sensação que o ambiente traz, gostariam de um ambiente mais acolhedor e com efeito visual mais agradável.

2º Clientes relataram que depois de um tempo de espera ficam entediados e que o ambiente não é muito atrativo, gostariam de um lugar mais acolhedor e "bonito".

3º Oferecer um ambiente acolhedor, através do design biofílico investir em elementos da natureza para gerar conforto fisiológico para as pessoas que frequentam esse espaço, buscar também uma estética com tons claros para criar essa sensação de amplitude e da luz natural que é ausente nesse espaço. Também procurar através da decoração oferecer alguns elementos com movimentos, na intenção da diminuição do tédio, oferecer também aromas e espaço para um café, onde se ocupe o tempo de espera de forma agradável, estimulando os 5 sentidos.

POR QUE INVESTIR NA REFORMA? JUSTIFICATIVAS:

Segundo Russel e Mehrabian (1977), as pessoas se aproximam mais de espaços agradáveis. Além disso, as percepções de felicidade ou agradabilidade, associadas ao sentimento de excitação ou entusiasmo, tornam o espaço ainda mais atrativo.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009265667790037X>

O design biofílico busca soluções para as deficiências das edificações contemporâneas, estabelecendo novos meios que permitam a satisfação da experiência junto à natureza, no contexto da construção. O objetivo é a criação de "habitats" agradáveis ao ser humano, ambientes que qualifiquem a saúde e o bem-estar (KELLERT; CALABRESE, 2017).

https://docs.wixstatic.com/ugd/21459d_81ccb84caf6d4bee8195f9b5af92d8f4.pdf

Confirmando a abordagem dos autores Nassar (1994) e Küller (1980), que destacam a importância das emoções como modificadoras das experiências na interação com os espaços, os resultados desta pesquisa contribuem para a aproximação do campo de estudo do design e emoção para a avaliação do ambiente construído. Por fim, o maior benefício resultante é a associação desses atributos biofílicos com as emoções positivas. É, portanto, uma contribuição para o projeto e avaliação do ambiente construído com foco na agradabilidade e bem-estar dos usuários.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212019000400037&lang=pt#B27

SUGESTÕES DE MELHORIAS:

(Estudo preliminar-Conceitual)

Cor:..... PÁG. 2,3,4 e 5

Sugere-se o emprego de tons pastéis. Cromáticas. É recomendável empregar o branco com moderação.

Conforto térmico:..... PÁG. 2

Empregar pisos adequados e que possibilitem isolamento térmico. Fazer uso de sistema de refrigeração do ar, levando em consideração a ausência de circulação do ar no espaço.

Mobiliário:..... PÁG. 2

Utilizar mobiliário que possibilite postura adequada ao usuário atendendo fatores ergonômicos básicos relacionados com conforto tanto em termos práticos como simbólicos. Utilizando sofá e cadeira que possibilite higienização adequada.

Assim, como sugestões de características para o design de mobiliário que podem refletir na percepção dos usuários.

Disponibilizar assentos individuais, uma vez que a partir de observação etnográfica percebeu-se constrangimento do usuário para dividir o sofá, optando pela cadeira.

Os mobiliários são elementos integrantes do espaço físico das salas de espera e, nesse sentido, devem contribuir na composição desses espaços, incorporando características que possibilitem que transmitam bem estar e conforto aos usuários por meio de dimensões adequadas, cores, higiene, entre outros aspectos.

<http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao/article/view/89-97>

Sinalização:..... PÁG. 2 e 4

Empregar sinalização eficiente. Fazer uso de sinalização informativa de fila, atendimento, entrada, saída, banheiro, etc. Mantendo uma mesma linguagem para harmonia visual do usuário.

Entretenimento:..... PÁG. 5 e 6

Oferecer alternativas de entretenimento de modo que o usuário possa descontrair enquanto aguarda o atendimento. Fazer uso de recursos de vídeo e áudio, sons ambientes. Disponibilizar revistas, informativos, jornais.

Odor:..... PÁG. 6

Empregar aromas e odorizantes de ambientes de modo sutil mas que permita identificação pelo usuário.

Iluminação:..... PÁG. 7

Adequar iluminação, luz muito intensa gera desconforto visual e baixa iluminação pode ocasionar insegurança e receio por parte dos usuários.

LAYOUT E REVESTIMENTOS:

A resposta emocional produzida tanto por pacientes quanto por acompanhantes, apresenta uma relação direta com a percepção ambiental positiva. Dessa forma, quanto mais prazeroso e apreciável os consumidores perceberem o ambiente através das condições ambientais, maior será o prazer que eles experimentam (resposta positiva). A partir dessa visão, é possível inferir que as respostas emocionais positivas produzidas pelos consumidores estão relacionadas com as condições ambientais cores suaves, aromas agradáveis e conforto do layout projetados para o ambiente.
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ocw/index.php/clav/clav2016/paper/view/5851/1663>

Balcão e logo da empresa de frente para porta de entrada, sendo a primeira visão de quem entra no espaço. Oferecer espaços para armazenar arquivos e entretenimento (café, tv, etc) para quem espera.

-Oferecer outro tipo de assento para quem tem necessidade (obesos) ou para quem vai acompanhado, aproveitando assim o espaço para mais pessoas estarem sentadas com opção de assentos diferentes.
-Móvel ao lado do sofá com decoração conforme benefícios comprovados e suporte para recepção.

Poltronas em tamanhos pequenos mas mantendo conforto do usuário, oferecer mesa de apoio com revistas.

Circulação bem definida e sem obstáculos

REVESTIR ESCADA COM RIPADO DE MADEIRA Pesquisas afirmam que a madeira, como elemento da natureza traz benefícios para conforto das pessoas e reduz estresse. A quantidade de madeira mais preferida era uma quantidade intermediária, com o piso, uma parede e móveis sendo feitos de madeira. Uma sala inteira com superfície de madeira e uma sala sem madeira foram as menos preferidas entre os entrevistados

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00038628.2013.816933>

A luz que cai nos olhos refletida nas superfícies internas de madeira pode acionar o córtex visual no cérebro e, assim, afetar o desempenho cognitivo, incluindo processos de análise, memorização e raciocínio (Dzulkifli e Mustafar 2013, Aries et al. 2015). Dzulkifli e Mustafar (2013) afirmaram que cores de ondas longas com um tom de amarelo para vermelho podem melhorar o desempenho cognitivo. Além disso, o componente aromático da lignina na madeira pode absorver uma grande quantidade de luz ultravioleta (Kutz 2005), criando um ambiente confortável para os olhos.

Os resultados apresentados por estudos anteriores mostram que a estimulação sensorial associada a superfícies de madeira em interiores tem efeito principalmente positivo nas respostas fisiológicas e pode reduzir o estresse percebido pelos entrevistados.

Cobrir interiores com superfícies de madeira pode melhorar a qualidade ambiental interna e, assim, afetar a saúde dos indivíduos e suas respostas psicológicas e fisiológicas.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17480272.2019.1575901?src=recsys>

ARMÁRIOS Utilizar espaço abaixo da escada para armazenamento de arquivos, também um espaço exclusivo para recepcionistas.

CONTINUAR RIPADO NO TETO DO BALCÃO Para incluir vegetação e iluminação com alterações de alturas e pendentes.

Estudos da resposta humana ao movimento estocástico de objetos na natureza e exposição momentânea a sons e aromas naturais demonstraram apoiar a restauração fisiológica.

Evidências mostram o impacto positivo de estímulos sensoriais não-rítmicos na frequência cardíaca do ocupante, pressão arterial sistólica e atividade do sistema nervoso simpático (Li, 2010; Park et al, 2009; Kahn et al., 2008; Ulrich et al., 1991).

PAREDE VERDE NO BALCÃO DA RECEPÇÃO COM LOGO DA EMPRESA As plantas têm a capacidade de trazer diretamente a natureza viva e verde para o ambiente interno. Estudos psicológicos demonstraram os benefícios de saúde e bem-estar da colocação de plantas no interior. Bringslimark e colegas conduziram uma revisão dessas evidências e concluíram que as plantas têm um efeito benéfico na redução do estresse e na tolerância à dor!

Em um estudo de Qin et al. vários tipos de plantas foram testados para identificar o tipo mais benéfico de planta com base em avaliações psicológicas e fisiológicas. Os resultados indicam que plantas pequenas, verdes e levemente perfumadas eram as melhores para a saúde e o bem-estar.²

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494409000413?via%3Dihub>

2. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1420326X13481372>

-Conexão com a natureza reduz frequência cardíaca. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02167>

-Para os funcionários, as visões da natureza reduzem o estresse (Leather et al. 1998 ; Ampt, Harris e Maxwell 2008 ; Ulrich et al. 2008), melhoram o desempenho e a produtividade, aumentam a satisfação no trabalho (Kaplan 1992 ; Clay 2001 ; Ulrich et al. 2008), melhorar a concentração (van den Berg, Hartig e Staats 2007), reduzir dores de cabeça (Kaplan 1992), reduzir a pressão no trabalho (Kaplan 1992) e oferecer um efeito restaurador após a execução de processos exigentes (Kaplan e Kaplan 1989).

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17508975.2013.764838?src=recsys>

-No momento da escolha das plantas e densidade, deve-se considerar quantidade mediana para que tenha esse equilíbrio entre o construído e a vegetação.

Considerar estudos : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617301378>

MATERIAL DO BALCÃO Além disso, utilizar a textura do mármore, um elemento que também remete a natureza e pode trazer efeitos positivos no bem-estar psicológico e fisiológico.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/1089-2680.11.4.305>

DECORAÇÃO

FONTE DE ÁGUA A água também foi considerada restauradora, tanto através da visão da água, quanto do som da água. Kaplan e Kaplan observam como os ambientes preferidos costumam ter uma visão da água e isso também foi encontrado em vários outros estudos.

[1.The Experience of Nature \(A psychological Perspective\)](#)

[2.Influence of environmental preference and environment type congruence on judgments of restoration potential](#)

[3.Blue space: The importance of water for preference, affect, and restorativeness ratings of natural and built scenes](#)

De acordo com os estudos de Joye (2007), a imitação de elementos naturais na arquitetura e a concepção de ambientes que promovam o contato direto com a natureza podem levar o homem a experiências emocionais positivas e à redução do estresse. Contudo, o autor argumenta sobre a necessidade de abstração no processo de imitação da natureza, como as criações inspiradas nos modelos fractais da natureza, por exemplo, que tendem a trazer soluções de alto potencial criativo, por não estarem restritas à imitação literal de uma forma, mas à replicação de um princípio organizacional.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/1089-2680.11.4.305>

Imagens da natureza podem até ser mais restauradoras do que a visão da natureza real, dependendo do conteúdo da imagem e da visão da natureza. Usando a Teoria da Restauração da Atenção (ART) como estrutura, Felsten pediu aos alunos que imaginassem que estavam mentalmente cansados e que avaliassem várias imagens sobre seu potencial restaurador percebido.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494408000996?via%3Dihub>

Os resultados sugerem que indivíduos estressados se sentem significativamente melhor após a exposição a cenas da natureza do que a cenas urbanas americanas sem elementos da natureza.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01426397908705892?src=recsys>

ENTRETER

-**ESPAÇO PARA CHÁ, ÁGUA, CAFÉ** Um meio de proporcionar ao cliente conforto, usando o sentido do paladar e olfato, trazendo prazer e com isso tornando o tempo de espera mais entretido e portanto diminuindo estresse e tédio enquanto aguarda atendimento.

-**REVISTAS, JORNAIS** Entreter o cliente enquanto aguarda, tornando seu tempo de espera um tempo “útil” oferecendo conteúdo.

-**Referências do livro - Sala de espera: diferencial rumo ao sucesso / Antonio Carlos Reichelt e Ildo Meyer - Rio de Janeiro: Editora DOC, 2012.**

-**INSTALAR TV** Com imagens da natureza e sons da mesma. Estudos da resposta humana ao movimento estocástico de objetos na natureza e exposição momentânea a sons e aromas naturais demonstraram apoiar a restauração fisiológica.

(Li, 2010; Park et al, 2009; Kahn et al., 2008; Ulrich et al., 1991).

Imagens da natureza e exposição a sons da natureza melhora e reduz estresse.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494408000996?via%3Dihub>

Pode-se utilizar a TV também em alguns momentos para apresentar conteúdos relacionados a clínica, promoções e procedimentos.

AUDIÇÃO Numa perspectiva amplamente positiva do fenômeno, Lanza argumenta que a música de fundo “nos faz sentir mais relaxados, contemplativos, distantes dos problemas e propensos a assobiar em situações que acharíamos insuportáveis se fôssemos forçados a sofrer em silêncio” (Lanza 1994: 3) North, Hargreaves e Krause apontam que a música ambiente tem de fato uma grande influência, mas alertam que “a questão central é como selecionar música que aponta para os mais importantes objetivos comerciais de cada caso particular” (2014: 799). Além disso, o som do canto dos pássaros e os sons da natureza, incluindo a água, foram percebidos como altamente restauradores.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000650?via%3Dihub>

UTILIZAR AROMAS NO AMBIENTE Aromas naturais demonstraram apoiar a restauração fisiológica. Muitos locais comerciais utilizam de odores para acalmar ou energizar as pessoas. (Li, 2010; Park et al, 2009; Kahn et al., 2008; Ulrich et al., 1991).

Segundo Price (2002), a maior parte dos efeitos curativos dos óleos essenciais ocorre, sobretudo, através da própria inalação e de alguns caminhos emocionais.

PRICE, S. Aromaterapia e as Emoções: como usar óleos essenciais para equilibrar o corpo e a mente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

OLFATO

ILUMINAÇÃO

Sobre o balcão onde a recepcionista trabalha, colocar luz difusa, que ela possa controlar a intensidade. Pesquisas indicam que a condição de controle de escurecimento foi classificada como confortável por 90% dos participantes. Colocar essa possibilidade com “dimer” pode melhorar as avaliações de iluminação a partir de resultados em melhorias na saúde e no bem-estar dos indivíduos.

[1.https://doi.org/10.1080/00994480.2000.10748488](https://doi.org/10.1080/00994480.2000.10748488)

[2.https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477153507086279](https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477153507086279)

Utilizar luz direta focada somente na parede dos quadros, utilizando o efeito visual que ela causa para destacar os desenhos.

Proporcionando essa mistura, pois resultados indicam que proporções de iluminação indireta e direta não afetam as variáveis dependentes.

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477153508090917>

Aproveitar melhor a abertura para entrada da luz natural da janela, para se utilizar menos luz artificial nesse ambiente.

A iluminação natural influencia significativamente os aspectos psicológicos, físicos e fisiológicos do ser humano e garante o bem-estar humano e o conforto visual, ao mesmo tempo que com sua adequada aplicação é alcançado um bom desempenho luminoso e a economia energética.

A iluminação natural influencia a percepção dos usuários, como também o conforto, o desempenho cognitivo ambiental, estimula a autorregulação, o comportamento, o humor e a saúde (BELLIA et al., 2014; KORT e VEITCH, 2014) <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpqau/article/view/2015.2.Toledo/5589>

Utilizar luz indireta como luz geral, com LED no ambiente, por trazer mais conforto visual e ser menos cansativo. Exemplo de iluminação indireta com Fita de LED embutida em corte de gesso Projeto de iluminação e cores levando em consideração estudos sobre influência da iluminação e das cores no ambiente físico.

(KOTH, Deyse. A influência da iluminação e das cores no ambiente hospitalar: a saúde vista com outros olhos. Florianópolis: Especialize Revista online, IPOG, 2013.)

[1.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140139508925103](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140139508925103)

[2.https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477153507086279](https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477153507086279)

[3.https://www.researchgate.net/profile/Wout_Van_Bommel/publication/228487691_Dynamic_Lighting_at_work-both_in_level_and_colour/links/5645bd4f08ae9f9c13e6f140.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Wout_Van_Bommel/publication/228487691_Dynamic_Lighting_at_work-both_in_level_and_colour/links/5645bd4f08ae9f9c13e6f140.pdf)

[4. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-21716-6_8](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-21716-6_8)

Obrigada!

